

XALQARO BAHOLASH DASTURLARI - TA'LIM MUASSASALARIDA O'QITISH METODIKASINING ASOSI SIFATIDA

Qo'ldosheva Dilorom Abduxamidovna

Abdulla Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti “Boshlang'ich ta'lim va filologiya fanlari metodikasi” kafedrasida katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15643454>

Аннотация. Maqolada pedagogika yo'nalishlari bo'yicha kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish sohasida respublikaning bazaviy oliy ta'lim muassasasi sifatida Universitetning pedagogika ta'limi sohasida strategiyani amalga oshirish va qarorlar qabul qilish jarayonida faol ishtirokini ta'minlashga oid me'oriy hujjatlardan amaliyotda foydalanish imkoniyatlari haqida so'z yurutamiz.

Калит so'zlar: Zamonaviy ta'lim muammosi, ob'ektiv baholash, xalqaro dasturlar, asosiy vazifala, ta'lim va tarbiya, sifat va samaradorlik.

Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования нормативных документов на практике для обеспечения активного участия университета в процессе реализации стратегии и принятия решений в сфере педагогического образования, как базового высшего учебного заведения республики в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров по педагогическим направлениям.

Ключевые слова: Современные проблемы образования, объективная оценка, международные программы, основные задачи, образование и воспитание, качество и эффективность.

Abstract. The article discusses the possibilities of using normative documents in practice to implement the strategy in the field of pedagogical education and ensure the active participation of the University in the decision-making process as a basic higher educational institution of the republic in the field of training, retraining and advanced training of personnel in pedagogical areas.

Key words: Modern educational problems, objective assessment, international programs, main tasks, education and upbringing, quality and efficiency.

Zamonaviy ta'lim muammosi shundan iboratki, u qandaydir obyektiv baholashni talab qiladi va baholash obyektivligi har doim, hamma joyda muammo bo'lib qoladi. Bu jarayonda bevosita ishtirok etadigan o'qituvchi uchun ba'zi bir subyektivlikdan qochish qiyin bo'lishi mumkin. Agar o'quvchilarning umumiy bilim darajasi tushsa, u holda bu tushgan bilim daraja orasida qolganlardan ham yaxshiroq bo'lganlar ular maksimal ball olishadi. Yomonroq bo'lganlar minimal yoki hatto qoniqarsiz baholarni olishadi. Ma'lumki, o'quvchilarning har qanday guruhi, biz dastlab juda kuchli yoki aksincha, juda zaif guruhni olishimizdan qat'iy nazar, eng yaxshi va eng yomon bilim darajali guruhga bo'linadi. Shu sababli, ta'limning vaqt o'tishi bilan o'zgarishini kuzatishi uchun yildan-yilga bir xil standartlarga qat'iy rioya qiladigan tashqi sifatni mustaqil baholash tizimi talab qilinadi. Bunday tashqi baholash tizimining variantlaridan biri PIRLS bo'lib, o'quvchilarning ta'lim faoliyatini baholashning xalqaro dasturi hisoblanadi.

Mamlakatimizda ta’lim-tarbiya tizimini mutlaqo yangi bosqichga ko’tarish, pedagogik kadrlar tayyorlash jarayonlari sifat darajasini umume’tirof qilingan xalqaro talablar va standartlarga muvofiq tubdan yaxshilash bo’yicha keng ko’lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Respublika xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish, xalqaro aloqalarni o’rnatish, o’quvchi-yoshlarning ilmiy-tadqiqot va innovatsiya faoliyatini, eng avvalo, yosh avlodning ijodiy g’oyalari va ijodkorligini har tomonlama qo’llab-quvvatlash hamda rag’batlantirish maqsadida O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 12-dekabrda “Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to’g’risida”gi 997-son qarori qabul qilindi. Unda PIRLS, TIMSS, PISA, TALIS xalqaro baholash dasturlari mazmun va mohiyati (barchalar uchun), Xalqaro baholash dasturlarining standartlarida (FrameWork) qayd etilgan kompetensiyalar, xalqaro baholash dasturlarini o’zida mujassamlashtirgan innovatsion metodlarni joriy etish masalasi ko’tarilgandi. Shunga ko’ra, boshlang’ich sinflarda o’quvchilarni TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) topshiriqlariga tayyorlashda asosiy e’tibor o’quvchilarga matematika va fan fanlarida amaliy ko’nikmalarni rivojlantirishga qaratilishi kerak. Ta’lim jarayonida esa bu narsa nafaqat PIRLSda emas, balki PISA, TIMSS kabi boshqa xalqaro baholashda ham, umumiy maktab bitiruv imtihonlari, hayotiy testlarda ham ahamiyatli bo’ladi. Albatta, PIRLS tadqiqotiga tayyorlash, odatda, darslarda har safar mustaqil fikr bildirish, dalil keltirish, “algebrik amallar bo’yicha savollar tuzish”, “kim javob topsa?”, “savol-javob tanlovi”, “kimda qanaqa xulosa?”, “fakt va hissiy ifodani ajratish”, “kim yechadi?” kabi masalalar bilan to’liriladi. bundan tashqari, quyidagi usullarni ko’rib chiqish mumkin:

1. *Amaliy mashqlar:* O’quvchilarga turli xil matematika va fan bo’yicha oddiy misollarni, topshiriqlarni yechish orqali amaliy ko’nikmalarni oshirish muhim. Bu, ular uchun bilimlarni amalda qo’llashni o’rgatadi. Masalan,

Jadval yordamida hal qilinadigan masalalar

1) To’rtta bolaning har birida bittadan o’zining sevimli jonivori bor: mushuk, kuchuk, baliq, bulbul.

Mansurning jonivori mayin junli;

Farhodniki to’rt oyoqli;

Mansur esa mushukni yomon ko’radi;

Har qaysisida qanday jonivor borligini aniqlang.

- A) Mansurda – kuchuk, Farhodda – bulbul, Nodirda – bulbul, Jasurda - baliq.
- B) Mansurda – mushuk, Farhodda – kuchuk, Nodirda – bulbul, Jasurda - baliq.
- C) Mansurda – kuchuk, Farhodda – mushuk, Nodirda – baliq, Jasurda - bulbul.
- D) Mansurda – kuchuk, Farhodda – mushuk, Nodirda – bulbul, Jasurda - baliq.

	mushuk	kuchuk	baliq	bulbul
Mansur				
Farhod				
Nodir				
Jasur				

2) Yozgi ta’tilda Lola, Nodir, Oysha, Kozim va Aziz o’z ota-onalari bilan turli yo’nalishga va turli transportda sayohatga borishdi. Quyidagi ma’lumotlar asosida sayohatga kim qanday transportda borganini toping:

- Oysha ketayotgan transport 6 tadan ko’p yo’lovchi tashiydi;
- Kozimning otasi transportni o’zi boshlagan;

- Qizlar kemadan chiqishmagan;
- Nodirning onasi samolyot va kemani yoqtirmaydi;
- Lola o‘tirgan transporti uch o‘rinli.

	matiz	motosikl	avtobus	samolyot	kema
Lola					
Nodir					
Oysha					
Kozim					
Aziz					

2. *Masalalar orqali o‘rganish:* TIMSS testlari o‘quvchilarga real hayotiy masalalarni yechishni talab qiladi. Masalalarni tushunish va yechish qobiliyatini rivojlantirish uchun o‘quvchilarga turli xil masalalar berish, ularni tahlil qilish va yechish usullarini o‘rgatish kerak.

3. *Kreativ va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish:* Matematik va ilmiy masalalarni yechishda o‘quvchilarga ijodiy yondashuvni o‘rgatish, muammolarga bir nechta yechimlarni topish ko‘nikmalarini rivojlantirish zarur. Masalan,

Bolalar tanaffus paytida sinfda yugurishib, guldonna tushirib yuborishdi. Sihf rahbari: “Buni kim qildi?,-deb so‘raganda, Sobir: “Buni yoki Shaxzod yoki Murod qildi” –dedi.

Shaxzod e‘tiroz bildirib: “Men guldonna tushirib yuborganim yo‘q”,- dedi. Ilhom: “Buni Murod qildi”,- dedi.

Murod: “Yo‘q, Ilhom sen adashding”, - dedi.

Sinf rahbari uchta o‘quvchi doimo rost gapirishini bilardi, to‘rtinchisi esa sinfga yaqinda kelgan o‘quvchidir. Kim guldonna tushirib yuborgan?

Bolalar mulohazalari	Guldonna..... tushirib yuborgan			
	Sobir	Shaxzod	Murod	Ilhom
Sobir: “Shaxzod yoki Murod				
Shaxzod: “Men emas”				
Ilhom: “Murod”				
Murod: “Ilhom adashyapti”				
Rost mulohazalar soni				
Guldonna shu bola tushirib yuborganligi haqida xulosa chiqarish				

- A) Murod B) Sobir
C) Ilhom D) Shaxzod

4. *Ko‘rgazmali materiallardan foydalanish:* O‘quvchilarga mavzularni tushuntirishda vizual vositalar, diagrammalar, infografikalar va boshqa ko‘rgazmali materiallardan foydalanish ular uchun aniqroq tushunishni ta‘minlaydi.

5. *Takrorlash va testlar:* O‘quvchilarga muntazam ravishda qisqa testlar va tajriba qilish imkoniyatlarini berish, o‘zlashtirish darajasini baholashga yordam beradi va tayyorgarlikni yanada samarali qilishga xizmat qiladi.

6. *Hamkorlikda ishlash:* O‘quvchilarga bir-birlari bilan fikr almashish va guruh bo‘lib ishlashni o‘rgatish, bilimlarni chuqurlashtirishga yordam beradi.

Bularning barchasi o‘quvchilarning TIMSS testlariga tayyorgarligini oshirishga xizmat qiladi. TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) sinovlari mantiqiy savollarni ham o‘z ichiga oladi. Bu savollar odatda matematik yoki ilmiy konseptlarni tushunish va qo‘llashga yo‘naltirilgan. Mana ba’zi misollar:

1. Matematik savol: Agar bir kunda 15 daqiqalik mashqlarni 3 soat davomida bajarilsa, qancha daqiqalik mashqlar bajariladi?

2. Ilmiy savol: Agar siz bir o‘simlikka kun bo‘yi quyosh nuridan foydalansangiz, u o‘simlik qanday o‘zgarishlar qiladi.

3. Geometriyaga oid savol: Bir to‘g‘ri chiziqni ikki teng qismga bo‘lish uchun, u qismni qanday qilib aniqlash mumkin? Bu savollarni yechishda o‘quvchilarlar faqat faktlarni yodlashni emas, balki mantiqiy tafakkur va tushunishni ham namoyon etishlari kerak.

Xulosa qilib aytish mumkinki, darslarni turli zamonaviy usullar bilan tashkil etish 4-sinf o‘quvchilarining matematika fanidan olgan bilimlarini sinab ko‘rish, mustahkamlash hamda TIMSS xalqaro tadqiqotiga tayyorgarlik ko‘rishlariga yordam berish, o‘quvchilarni chuqur mushohada qilishiga, fikrlash doirasini kengayishiga yordam beradi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 12-dekabrda “Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 997-son qarori (*Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 10.12.2018 y., 09/18/997/2289-son*)
2. OECD (2013), PISA 2012 Assessment and Analytical Framework: Mathematics, Reading, Science, Problem Solving and Financial Literacy, OECD Publishing.
3. IHTT (OECD) sayti www.oecd.org
4. uzedu.uz/apache/info_uzb/298/files/dars_muqaddas.doc
5. <https://newtonew.com/school/pisa-mezhdunarodnaja-programma-po-ocenke-kachestva-obuchenija>